

A Metamorfose Linguístico-africana e a Fugacidade Identitária em «A história Obstinada» e em «Mestre Tamoda»

The Linguistic-African Metamorphosis and the Fleetingness of Identity in "The Obstinate Story" and "Master Tamoda".

La Metamorfosis Lingüístico-africana y la Fugacidad de la Identidad en "La Historia Obstinada" y "El Maestro Tamoda".

La Métamorphose Linguístico-africaine et la Fugacité de l'Identité dans "The Obstinate Story" et "Master Tamoda".

Abel Alcino

abelalcino10@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0009-0005-1395-7121>

Instituto Superior de Ciências da Educação do Sumbe
Instituto Superior Politécnico Privado Walinga do Moxico

Como citar:

Alcino, A. (2024). A Metamorfose Linguístico-africana e a Fugacidade Identitária em «A história Obstinada» e em «Mestre Tamoda». *Revista Científica Walinga*, 3(1), 4-17.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14575946>

RESUMO

O artigo aborda o tema da metamorfose linguístico-africana nas obras de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu. O escopo da análise literária restringe-se aos contos «A história obstinada», capítulo da obra “No seu pescoço”, e «Mestre Tamoda», capítulo da obra “Mestre Tamoda e Outros Contos”. O objectivo global do artigo passa por analisar intertextualmente o contributo ideológico, etnológico e literário dos autores referidos no processo de construção da identidade das culturas africanas a partir da língua e, especificamente, pretende identificar nos contos as marcas da colonização europeia e a perda da identidade cultural africana por via da assimilação linguística, determinar os traços identificadores da perda de identidade africana pela língua e caracterizar os elementos da colonização linguística em África. Durante o processo de investigação, utilizou-se a metodologia descritiva, analítica e interpretativa, que permitiu efectuar a leitura e a análise intertextual dos textos. Por consequência, com o auxílio da metodologia empregada, foi possível comprovar, tanto em A História obstinada quanto em Mestre Tamoda, o processo da alienação linguística e a negação dos valores linguístico-culturais africanos pelas personagens principais das referidas obras.

Palavras-chave: Metamorfose; Identidade; Chimamanda; Uanhenga Xitu.

ABSTRACT

The article deals with the theme of African linguistic metamorphosis in the works of Chimamanda Ngozi Adichie and Uanhenga Xitu. The scope of the literary analysis is restricted to the short stories "The Obstinate Story", a chapter from the book "On Your Neck", and "Master Tamoda", a chapter from the book "Master Tamoda and Other Stories". The overall aim of the article is to analyse intertextually the ideological, ethnological and literary contribution of the authors mentioned in the process of constructing the identity of African cultures through language. Specifically, it aims to identify in the short stories the marks of European colonization and the loss of African cultural identity through linguistic assimilation, to determine the identifying features of the loss of African identity through language and to characterize the elements of linguistic colonization in Africa. During the research process, the descriptive, analytical and interpretative methodology was used, which allowed for the reading and intertextual analysis of the texts. As a result, with the help of the methodology employed, it was possible to prove, both in The Obstinate History and in Master Tamoda, the process of linguistic alienation and the denial of African linguistic-cultural values by the main characters in these works.

Keywords: Metamorphosis; Identity; Chimamanda; Uanhenga Xitu.

RESUMEN

El artículo aborda el tema de la metamorfosis lingüística africana en las obras de Chimamanda Ngozi Adichie y Uanhenga Xitu. El ámbito del análisis literario se limita a los relatos "La historia obstinada", un capítulo del libro "On Your Neck", y "Master Tamoda", un capítulo del libro "Master Tamoda and Other Stories". El objetivo general del artículo es analizar intertextualmente la contribución ideológica, etnológica y literaria de los autores mencionados en el proceso de construcción de la identidad de las culturas africanas a partir de la lengua y, en concreto, identificar en los relatos las huellas de la colonización europea y la pérdida de la identidad cultural africana a través de la asimilación lingüística, determinar las señas de identidad de la pérdida de la identidad africana a través de la lengua y caracterizar los elementos de la colonización lingüística en África. Durante el proceso de investigación se utilizó la metodología descriptiva, analítica e interpretativa, que permitió leer y analizar los textos intertextualmente. Como resultado, con la ayuda de la metodología empleada, fue posible comprobar, tanto en La Historia Obstinada como en El Maestro Tamoda, el proceso de alienación lingüística y la negación de los valores lingüístico-culturales africanos por parte de los protagonistas de las obras mencionadas.

Palabras clave: Metamorfosis; Identidad; Chimamanda; Uanhenga Xitu.

RÉSUMÉ

L'article traite du thème de la métamorphose linguistique africaine dans les œuvres de Chimamanda Ngozi Adichie et de Uanhenga Xitu. Le champ de l'analyse littéraire se limite aux nouvelles "The Obstinate Story", un chapitre du livre "On Your Neck", et "Master Tamoda", un chapitre du livre "Master Tamoda and Other Stories". L'objectif global de l'article est d'analyser de manière intertextuelle la contribution idéologique, ethnologique et littéraire des auteurs mentionnés dans le processus de construction de l'identité des cultures africaines basée sur la langue et, plus précisément, d'identifier dans les histoires les marques de la colonisation européenne et la perte de l'identité culturelle africaine par l'assimilation linguistique, de déterminer les caractéristiques d'identification de la perte de l'identité africaine par la langue et de caractériser les éléments de la colonisation linguistique en Afrique. Au cours du processus de recherche, la méthodologie descriptive, analytique et interprétative a été utilisée, ce qui a permis de lire et d'analyser les textes de manière intertextuelle. Par conséquent, à l'aide de la méthodologie employée, il a été possible de prouver, tant dans L'histoire obstinée que dans Maître Tamoda, le processus d'aliénation linguistique et la négation des valeurs linguistico-culturelles africaines par les personnages principaux des œuvres susmentionnées.

Mots-clés : Métamorphose ; Identité ; Chimamanda ; Uanhenga Xitu.

1. INTRODUÇÃO

O artigo em voga pretende abordar, de forma precípua, a metamorfose linguística em *A história obstinada* e em *Mestre Tamoda*, contos de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu concomitantemente. O primeiro conto, *A história obstinada*, é um capítulo da obra *No seu pescoço*. O segundo, *Mestre Tamoda*, é um capítulo da celebre obra *Mestre Tamoda e Outros contos*.

Como se sabe, o processo de contacto entre os africanos e os europeus no continente africano conheceu a sua génese no século XV, aquando das expansões imperiais europeias. Neste período, as primeiras relações entre europeus e africanos foram de contacto, posteriormente se estabeleceram relações de troca de produtos e, ulteriormente, às duas primeiras fases, acoplou-se a subjugação da cultura do outro e a consequente assimilação forçada da cultura europeia e a colonização efectiva.

A escolha do tema justifica-se em função da actualidade, pertinência e historicidade que foi o processo colonial e a luta da afirmação do homem africano perante o mundo. Na mesma senda, a escolha dos autores em epígrafe tem a sua razão pelo facto de serem nomes da literatura moderna que abordam, nas suas narrativas, o processo de afirmação da África no panorama mundial. Entrementes, Chimamanda Ngozi Adichie e Uanhenga Xitu trazem a lume o processo de colonização, que consistiu na assimilação dos valores culturais europeus e a completa espezinhação dos valores africanos. Também os autores abordam o processo de descolonização da África, que consistiu na tomada de consciência de si mesmo e do seu mundo a partir da língua do europeu, tal processo se resumiu em despir todo verniz das normas linguísticas europeias e mesclá-lo com o perfume das línguas africanas para afirmar-se enquanto africano na nova língua, a língua europeia africanizada.

Tendo em conta o escopo da abordagem, é objectivo geral do artigo analisar, de modo intertextual, o contributo ideológico, etnológico e literário de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu no processo de construção da identidade das culturas africanas a partir da língua.

Os objectivos específicos deste artigo passam por identificar, nos contos aludidos, as raízes da colonização europeia e o consequente processo de perda da identidade cultural africana por via da alienação linguística, determinar os traços identificadores da perda da identidade pela língua e caracterizar os elementos da colonização linguística africana nos contos em referência.

O estudo crítico dos contos literários de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu está dividido em diversas instâncias, cognominadamente, o enquadramento histórico-literário das obras e dos autores em estudo, a instância do contacto das personagens com as línguas europeias, a metamorfose linguística e, ulteriormente, procede-se à apresentação da biobibliografia de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu, bem como, às considerações finais à volta do referente exercício de crítica literária dos contos analisados.

2. Enquadramento Histórico-Contextual das Obras e dos Autores

As obras de Chimamanda Ngozi Adichie, *No seu pescoço*, e de Uanhenga Xitu, *Mestre Tamoda e Outros Contos*, apresentam uma divisão temática por capítulos, cada capítulo corresponde a uma história que traz à baila determinado assunto africano de interesse global. A maneira como se constituem os capítulos de ambas as obras é denominada, na tradição dos estudos da literatura, de conto, porquanto, o conto é um texto do modo narrativo que apresenta um único núcleo da história, isto é, linearmente, sem entrelaçar no texto outros subnúcleos que abordem assuntos paralelos, os autores apresentam a história num tecido único. Neste viés, “o conto é composto por tema, enredo, conflito, clímax e desfecho, mas representa apenas um flagrante, um episódio singular. É formado por apenas um núcleo narrativo, ou seja, não há histórias paralelas ligadas ao núcleo narrativo” (Hoffmann & Breunig, 2017, p.56).

O conto *A história obstinada*, de Chimamanda Adichie, situa-se na virada do século XIX para o século XX, onde se regista os últimos episódios das relações que opuseram o colonizador e o colonizado, o contexto histórico da narrativa é a Nigéria dos anos 40 aos anos 60 do século XX, nestes anos sucederam eventos históricos de grande pompa na história da Nigéria que se repercutiram no tecido social.

Narrativamente breve, o conto olha para o presente, para o passado e para si mesmo a fim de procurar fundamentar a alienação presente na Nigéria pós-moderna que se perde na cultura linguística do outro e despedaça os valores da ancestralidade africana nigeriana. Chimamanda Adichie, literariamente, faz parte do punhado de escritores modernos da Literatura nigeriana, cujos textos se alinham à condição colonial e, sobretudo, pós-colonial das novas comunidades nigerianas montadas em protótipos europeus, que sublinham a alteridade linguística como um problema complexo e inegável nas sociedades africanas modernas. Consequentemente, a literatura de Chimamanda Adichie é resultante de décadas dedicadas a um olhar esfíngico à realidade africana, onde as diversas narrativas não

perdem de vista o perfume e a sensibilidade da pessoa nigeriana, pelo que procuram fotografá-la e apresentá-la ao globo tal como ela é, com os seus problemas de assimilação cultural. (Braga, 2019).

A Literatura angolana, desde As origens até a Idade contemporânea, passou por diversas fases de produção literária e cada fase esteve condicionada aos problemas que o globo angolano impunha. Assim, em cada fase, predominava uma forma particular de produzir a literatura, a título exemplificativo, a idade colonial é caracterizada pela produção literária poética, visto que, nessa época, a poesia foi utilizada como arma de combate para a afirmação da luta armada de libertação nacional, por outro, as narrativas académico-literárias evidenciam o discurso narrativo como a voz pós-colonial, que narra, essencialmente, a desilusão dos sonhos do período colonial, transformados, na pós-colonialidade, numa absoluta utopia. Portanto, a Literatura angolana, das origens até à actualidade, passou por diversas discussões de nominação periodológica, resultantes das diversas perspectivas críticas.

Para Silva (2017) e para Pascoal (2018), o primeiro período desta literatura é designado de incipiência, que compreende o período que se situa desde As origens até 1848, o segundo período situa-se da publicação da obra *Esponaneidade de minha alma*, em 1849, da autoria de José da Silva Maia Ferreira, e se estende até 1902. O terceiro período denomina-se Prelúdio, abrangendo a primeira metade do século XX, entre os anos 1903 e 1947. O quarto período estende-se de 1948 até 1960. É um período importantíssimo na formação da literatura nacional, pois, nele se assiste ao nascimento dos movimentos reivindicativos para luta da independência nacional de Angola, particularmente, o MNIA, do qual fizeram parte os próceres da literatura moderna angolana, dentre eles Agostinho Neto, Viriato da Cruz e António Jacinto.

Cronologicamente, o quinto período tem início em 1961 e termina em 1971, como grande evento deste período, assinala-se o início da luta armada para libertação de Angola em 1961. O sexto período é o da Independência de Angola, cujo marco temporal compreende os anos de 1970 até 1980, onde se assiste a uma mudança de estética no plano da produção literária. Por conseguinte, após os períodos anteriormente aludidos, apresenta-se uma produção nova dos anos 90 e 2000 ainda em estudo e muito difícil de catalogar em termos periodológicos por apresentar ainda pouco estudo sobre o assunto.

O conto «Mestre Tamoda» foi levado a público em 1974, narra a história de Tamoda, um rapaz de Catete, que trabalhara em Luanda. O texto é de autoria de Uanhenga

Xitu. Periodologicamente, agrega-se ao sexto período da Literatura angolana (1972 – 1980), pois, é nesse período que assiste a um crescente espírito crítico, nacionalista e patriótico. Lido atentamente, é possível ver-se um olhar delicado de seu autor, que não perde de vista as particularidades das vivências da época e, sobretudo, o olhar crítico lançado sobre os costumes e os hábitos sociais da época. Uanhenga Xitu reveste-se duma linguagem satírica para trazer à vida contemporânea duras críticas contra a metamorfose linguística enquanto factor preponderante da perda dos valores culturais de Angola.

No que ao enquadramento autoral respeita, embora Uanhenga Xitu tenha sido fecundado literariamente na década de 1970 e conhecido na década de 80, caracterizada pela Geração das incertezas, ou seja, a geração literária de 80 do século XX, cujo período se dá com a Independência de Angola e que traduz, por si só, uma ruptura no plano do discurso literário, a crítica literária angolana enquadra-o na Geração literária de 1948, trivialmente conhecida como o Movimento vamos descobrir Angola. (Mourão, 1978).

O crítico literário Kandjimbo (2014, p. 33), corrobora as ideias acima apresentadas ao salientar que uma geração literária comporta:

Um conjunto de factores que importa destacar: a data de nascimento; a comunhão de orientações pedagógicas (o processo de formação), a vivência dos problemas comuns; a existência de um guia intelectual, figura muitas vezes carismática que lidera posicionamentos e intervenções; a criação de uma linguagem própria; a desagregação da geração precedente.

À luz dos pressupostos apresentados por Kandjimbo, entre eles a idade, as orientações pedagógicas e as vivências dos problemas comuns, e olhando para o período existencial do autor em estudo, com maior facilidade, agrega-se Uanhenga Xitu à Geração literária de 1948, por ser contemporâneo a ela e por ser coevo de quase todos os próceres do referido movimento.

3. Metodologia

Sendo a metodologia a demonstração da arte no processo de investigação científica, para a concretização dos objectivos a que o presente estudo se propõe, utilizou-se um escopo metodológico de pendor descritivo, analítico e interpretativo dos contos A história obstinada, de Chimamanda Ngozi Adichie, e Mestre Tamoda, de Uanhenga Xitu.

Primeiramente, fez-se o levantamento bibliográfico das marcas da colonização linguística nos textos de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu, depois se retirou de cada *corpus* dos contos as falas discursivas que narram o processo da metamorfose linguística das personagens centrais, analisou-se, outrossim, a relação entre

os autores, os textos e os contextos de produção textual. Posteriormente, procedeu-se a descrição, a interpretação e a análise dos excertos textuais retirados, cruzando-os intertextualmente para a comprovação do fenómeno da alienação linguística enquanto elemento primário da perda dos valores culturais africanos.

4. Análise Literária

4.1. A Metamorfose Linguística em a história Obstinada e em Mestre Tamoda

“A imposição da língua legítima contra os idiomas e os dialetos faz parte das estratégias políticas destinadas a assegurar a eternização das conquistas da revolução pela produção do homem novo.” (Bordieu, 2008, p. 29). Os contos A história obstinada e Mestre Tamoda, escritos por dois autores de épocas diferentes e em sistema linguísticos diferentes, representam claramente as intenções estratégicas das políticas coloniais europeias para a eternização das suas línguas e a consequente subalternização das línguas africanas.

Em A história obstinada e em Mestre Tamoda, as personagens centrais alienam-se aos valores linguístico-culturais europeus e, por consequência, passam a enxergar a vida e o sistema de relações com o mundo a partir da língua e da cultura do colonizador.

Em A história obstinada, a narração gravita à volta de Anikwenwa, filho de Obiyerika e de Nwamgba. Após a morte de Obiyerika, Nwamgba, esposa de Obiyerika, fragilizada e querendo reaver a herança de seu filho, ficada sob a posse dos parentes do falecido marido, baptiza Anikwenha na igreja católica para que aprendesse o sistema linguístico inglês e fosse derrotar, quando se tornasse grande, os parentes de seu pai em tribunal pelo facto de falar o inglês, sistema linguístico diferente da sua língua primária.

O tribunal do clã vizinho ao de Nwagmba, por exemplo, só fazia sessões durante o festival do inhame novo, de modo que o rancor das pessoas crescia enquanto elas esperavam por justiça. Um sistema estúpido, na opinião de Nwagmba, mas, sem dúvida, todos tinham o seu. Ayaju riu e disse mais uma vez para Nwagmba que um povo mandava no outro quando tinha armas melhores. Seu filho já estava aprendendo os hábitos dos estrangeiros, e talvez o filho dela devesse fazer o mesmo. (Adichie, 2014, p.10).

Percebe-se, no diálogo estabelecido entre Ayaju e Nwagmba, que a língua inglesa está associada ao maior poder e ao maior prestígio, ao passo que a língua nativa se associa à subalternização e ao menor poder, porquanto, Ayaju aconselha Nwagmba que mandasse o filho à escola dos brancos para que aprendesse o seu sistema linguístico-cultural como

sinal de empoderamento ante aos parentes de seu pai e conseguisse, por consequência, derrotá-los em tribunal e reaver os bens de seu falecido pai.

Neste prisma, é perceptível o poder de uma língua sobre a outra, acredita-se, à luz da narração apresentada na obra, que as línguas africanas são subalternas na resolução de problemas, para se ter prestígio e para se ser uma pessoa respeitada, nas sociedades africanas coloniais, era preciso despir-se dos hábitos linguístico-culturais africanos.

O contacto entre os sistemas linguístico-culturais africanos e os sistemas linguístico-culturais europeus deu-se de forma desigual, pois, prevaleceu a ideia da subalternização dos sistemas linguístico-culturais africanos diante dos sistemas linguístico-culturais europeus.

Nwagmba também ficou impressionada com a maneira como Iroegbunam, às vezes, falava sem querer a língua dos brancos. O som era anasalado e repugnante. Nwagmba não sentia nenhuma vontade de falar aquilo ela própria, mas, num rompante, decidiu que Anikwenwa falaria bem o suficiente para ir ao tribunal dos brancos com os primos de Obieryka, derrotá-los e reaver o controle do que lhe pertencia. Assim, pouco tempo após a volta de Iroegbunam, ela disse a Ayaju que queria que seu filho fosse à escola. (Adichie, 2014, p.12).

A partir do excerto textual acima, é perceptível a alienação dos sistemas linguísticos africanos falados na época diante do sistema linguístico inglês, presume-se que falar o Inglês conferia mais poder ante a comunidade ao indivíduo do que comunicar-se em língua africana, Igbo por exemplo.

Aprender uma língua é aprender a interpretar o mundo segundo o sistema de signos daquela língua, Nwagmba, a mãe de Anikwenwa, inocente, não sabia que o seu filho ao manter o contacto com o inglês, aprenderia a interpretar o mundo segundo a visão de mundo inglesa e, ao mesmo tempo, ter-se-ia afastado dos valores culturais de seu clã. Ademais, além da alienação linguístico-cultural, em A história obstinada, sucede o fenómeno da metamorfose do nome, que, de certa maneira, complementa a alienação, tal como sublinhado no excerto abaixo.

O padre Shanahan disse a Nwagmba que Anikwenwa teria que assumir um nome inglês, pois não era possível ser batizado com um nome pagão. Ela concordou facilmente. (...) quando derramou um pouco d'água na cabeça do menino, o padre disse: "Michael, eu batizo você em nome do pai, do filho e do espírito santo". (Adichie, 2014, p.14).

A mudança do nome simboliza a assimilação da cultura do outro e a perda da própria cultura. Consequentemente, o indivíduo assume outra identidade cultural, passando, desta maneira, a pertencer aos outros da sua cultura e da sua língua, porque, em diversas culturas africanas, o nome representa o primeiro elemento que coliga o sujeito à terra, ao clã e aos ancestrais.

“Quando chegou a hora de sua cerimônia *ima mmuo*, Anikwenwa disse que não ia participar, pois era costume pagão iniciar os meninos no mundo dos espíritos (...) Nwamgba sabia que seu filho agora habitava um espaço mental que lhe era estranho” (Adichie, 2014, pp.16-17).

Assimilar uma outra língua é aprender a proceder-se doutro modo, a língua é um dos elementos primários da civilização humana. Anikwenwa rejeitou os princípios da cultura de seus acenstrais porque, ao assimilar a língua do outro, absorvera, outrossim, os valores culturais da mesma língua.

Em Mestre Tamoda, a história narra-se à volta de Tamoda, um jovem de Catete que vai a Luanda à busca de melhores condições de vida. Porém, de regresso à sua terra, despiu-se da sua língua nativa para tornar-se o mestre da Língua portuguesa.

O novo intelectual no meio de uma sanzala em que todos os seus habitantes falavam quimbundo e só em casos especiais usavam o português, achou-se uma sumidade da língua de camões. Ao dicionário apelidava: o *ndunda* – aliás, termo também aplicado, em quimbundo, a qualquer livro volumoso e de consulta. Nas reuniões em que estivesse com os seus contemporâneos *bundava*, sem regra, palavras caras e difíceis de serem compreendidas, mesmo por aqueles que sabiam mais do que ele e que eram portadores de algumas habilitações literárias (Xitu, 2013, p.12).

À maneira do que acontece com a mãe da personagem central em «A história obstinada», que julgava que a língua do outro conferiria maior poder ao filho em relação à própria língua, também sucede com Mestre Tamoda, personagem central do conto em epígrafe, que volta à sua terra alienado à língua do outro, a qual não sabia falar, porém, julgava que a falando, facilmente se tornaria uma grande personalidade no seio da sua comunidade.

Mestre Tamoda tornara-se uma espécie de infestação da varíola linguística, os meninos todos da pequena vila de Catete aos poucos iam-se esquecendo do seu sistema primário e começavam a expressar termos do dicionário tamodiano.

No lar e na rua os resmungos dos miúdos eram feitos em português do Tamoda, o que criava dissabores aos estudantes. Porque os pais e manos que não compreendiam o significado da palavra interpretavam-na como asneira, o que se pagava com uns bons açoites. (Xitu, 2013, p.14).

Não obstante que o português tamodiano começasse a criar dissabores nas casas e nas ruas da pequena vila de Catete, a nova língua criou uma espécie de supremacia à língua da comunidade e produziu um enfeito babélico, porquanto, se o objectivo da língua é a comunicação, para Tamoda, a nova língua era um objecto de ascensão social comunitária, o que os meninos procuravam fazer para se tornar uma sumidade tal como o era Tamoda e,

por conseguinte, alienando-se ao sistema linguístico do outro, assim, despindo-se dos valores do próprio mundo para abraçar os valores do mundo europeu.

Uma noite, Kidi e Kuzela foram ao *sungi* onde o Tamoda, afastado um pouco do grupo e dos outros pernoitadores, conversava com a namorada, a Mufula. Meia hora antes, já tinha corrido com alguns miúdos que não lhe deixavam conversar à vontade.

– Ó Tamoda, boa noite. Como vai a vida? – Saudou o Bento, seu contemporâneo.

– Olá, Bento, eu sempre na excelência com a minha cachopa.

– Mano Tamoda, cachopa é quê? – Perguntou Kuzela.

– Cachopa é donzela.

– Donzela é quê? – Interrogou Kidi.

– Donzela é ninfa.

– Ninfa é quê?

– Ninfa é muchacha ou “muchachala”...

– Xé, miúdos de merda, seus sacanas! Está a chatiar mais velho porquê? Pessoa pergunta-pergunta mais e não engula “cuspe”, tundam daqui!!! – Disse o Bento muito aborrecido com o Kidi e seus companheiros.

– Não Bento, deixa os muchachos perguntarem... Eles querem desnublar a ebióteca e etogenia. (Xitu, 2013, p.16).

A breve narração, no excerto acima, demonstra o poder de Tamoda ante os seus contemporâneos. Mestre Tamoda granjeava um prestígio social diante da classe estudantil da vila de Catete, o seu vocabulário, além de ser uma demonstração prototípica da metamorfose linguístico-cultural, era marcado por enormes metalinguagens, pois, todo que pretendesse conversar com ele, convertia-se em discípulo e em questionador por excelência por conta da peculiaridade do vocabulário tamodiano empregado pelo Mestre.

Por consequência, tanto em A história obstinada quanto em Mestre Tamoda, assiste-se uma perda de identidade das personagens centrais pela língua, para as personagens de ambos os contos, a língua do outro é usada como um factor primordial para a hegemonia social ante à comunidade a que pertencem, o que, de alguma maneira, as obriga a se despirem da língua nativa e dos valores, dos hábitos, das normas e das regras do mundo negro africano.

4.2. Vida e obra de Chimamanda Ngozi Adichie e de Uanhenga Xitu

Chimamanda Ngozi Adichie (Enugu, 15 de Setembro de 1977). É uma feminista escritora nigeriana, conhecida como uma das mais importantes jovens autoras anglófonas de sucesso, atraindo uma nova geração de leitores de literatura africana.

Criada no ambiente universitário da cidade de Nsukka, onde seu pai era docente. Adichie e sua família viveram durante muito tempo na casa que havia sido de Chinua Achebe, o conhecido escritor africano e uma das influências da escritora.

Adichie estudou o ensino médio no Campus universitário onde vivia, sobressaindo precocemente. Aos 16 anos rumou para os Estados Unidos da América para estudar comunicação. Lá, inicialmente, escreve para jornais e revistas universitários, uma experiência e uma actividade que influenciou deveramente o seu gosto pelo fazer literário.

Em 2003, Adichie publicou o seu primeiro livro *Purple Hibiscus* (Hibisco rocho), vencedor do prémio Commonwealth Writers “Prize” em 2005. Com boa reacção da crítica literária, a autora escreveu diversos livros vencedores de uma infinidade de prémios e louvores, dentre estes os seguintes: *Half of Yellow Sun* (Meio Sol Amarelo), *Americanah*, *The Thing Around Your Neck* (No seu pescoço), *Sejamos todos feministas* e entre outros títulos.

Em 2010, Chimamanda Adichie entrou na lista dos 20 autores de ficção mais influentes com menos de 40 anos, “Ceiling”, foi incluída na edição do *The Best American Short Stories*. (Braga, 2019).

Agostinho André Mendes de Carvalho, mais conhecido pelo pseudónimo literário Uanhenga Xitu, (Ícolo e Bengo, 29 de Agosto de 1924 – Luanda, 13 de Fevereiro de 2014). Uanhenga Xitu foi escritor, político angolano de proa e Prémio Nacional de Cultura e Arte 2006.

Uanhenga Xitu, enquanto escritor, nasce na prisão, impellido pelo desejo de preservação memorialística do passado para o conhecimento das gerações futuras, bem como pelo encorajamento dos companheiros de cela, para que escrevesse. Os seus textos escritos no cárcere reflectem um tempo e um espaço primordiais do autor, aludem a infância e a juventude na sua terra natal, história escutadas na tradição oral local.

Em 2006, recebeu o Prémio Cultura e Arte na categoria de literatura pela qualidade do conjunto da sua obra literária, causando-lhe uma enorme surpresa e dando-lhe lugar de destaque na lista dos melhores escritores da história literária angolana.

Uanhenga Xitu possui diversas obras literárias, entre as quais as seguintes: Mestre Tamoda (1974), Mestre Tamoda e Outros Contos (1977), Manana (1974), Maka na Sanzala (1974), Vozes na Sanzala (Kahitu) (1976), Mungo: Os sobreviventes da Máquina Colonial Depõem (1980), Os discursos de Mestre Tamoda (1984), Bola com Feitiço (1974), O Ministro (1989), Cultos especiais (1997), e Meu Discurso (1974).

5. Considerações finais

Por meio das obras apresentadas neste exercício de crítica, é possível verificar-se o fenómeno da perda da identidade africana pela língua. As personagens dos contos supracitados, por meio da língua, escapam-se dos seus valores, dos seus costumes, dos seus princípios e das suas normas africanas para se montarem em protótipos linguísticos alheios. Às claras, percebe-se a fugacidade da própria identidade, tornando-se, assim, a alteridade no próprio cosmo, pois, as personagens textuais são conduzidas a pensar que a língua do outro é hegemónica e, por conseguinte, confere maior prestígio em relação à própria língua.

A alteridade, enquanto trampolim para a mudança, é um fenómeno global e inevitável, ao qual ninguém se pode furtar, porquanto, humanamente, os seres estão em perpétua metamorfose. Porém, a crítica, tanto em A História obstinada quanto em Mestre Tamoda, incide sobre a negação dos valores culturais africanos pelas personagens principais das referidas obras.

A língua enquanto primeiro elemento de expressão cultural, a sua negação, nalgumas culturas africanas, constitui o centro da perda do mundo com a ancestralidade africana, a perda da ligação com a união vital, que coliga a vida em África entre o mundo sensível e o mundo inteligível.

À maneira de ponto de chegada à proposição primária, A história obstinada e Mestre Tamoda são duas obras de arte literárias importantíssimas para o conhecimento dos meandros dos efeitos da colonização em África, os seus autores despem todo verniz hiperbólico da colonização europeia e apresentam a África nua ao mundo, com todos os defeitos que a colonização lhe legou como herança. Consequentemente, aconselha-se a leitura das obras supracitadas para o conhecimento das situações aqui referidas e de outras não mencionadas durante este exercício crítico.

Referências bibliográficas

Adichie, C. N. (2017). A história obstinada. *In: No seu pescoço.* (pp. 212-233)
Trad: Romeu. J. Companhia das Letras.

Bourdieu, P. (2008). *Economia das trocas linguísticas: O que falar quer dizer.* (2ª ed.). Universidade de São Paulo.

Braga, C. R. V. (2019). *A literatura movente de Chimamanda Adichie: Pós-colonialidade, descolonização cultural e diáspora.* Universidade de Brasília.

Hoffman, E. & Breunig, T.H. (2017). *Teoria da literatura I.* Uniasselvi.

Kandjimbo, L. (2014). Agostinho Neto (1940-1960): os itinerários da identidade individual de um poeta angolano da geração de 40. *In: Laranjeira, P. & Rocha, A. T. (Org.). A Noção de Ser: Textos escolhidos sobre a poesia de Agostinho Neto* (pp. 31-49). Agir-produções Gráficas.

Mourão, F. A. A. (1978). *A sociedade angolana através da literatura.* Ática.

Pascoal, C. G. (2018). *Poética negritudinista: António Jacinto como forma de resistência à colonização portuguesa.* Templários.

Silva, A. P. S. (2017). *A poesia da mensagem angolana e a mensagem da poesia afro-brasileira.* Agir-produções Gráficas.

Xitu, U. (2013). *Mestre Tamoda e Outros Contos.* Leya, S.A.